

УДК 681.5

DOI 10.5281/zenodo.17810378

Научная статья

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООРУЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ И ФОРМ КОЛЕБАНИЙ

EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE CONDITION OF A TRANSPORT FACILITY BASED ON DATA FROM NON-CONTACT MEASUREMENT OF DISPLACEMENTS AND WAVEFORMS

КУЛИШ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

БРУХ СНЕЖАНА СЕРГЕЕВНА,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

ВЛАДИМИРОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

КОНОШЕВИЧ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I».*

KULISH ANASTASIA SERGEEVNA,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

BRUKH SNEZHANA SERGEEVNA,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

VLADIMIROVA VIKTORIA ALEKSANDROVNA,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

KONOSHEVICH MAKSIM ALEKSANDROVICH,

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University.

В статье показана модель системы мониторинга, в которой бесконтактным методом оцениваются частоты собственных колебаний и соответствующие им формы колебаний и сравниваются с эталонными. Рассматривается вопрос возможного улучшения общеизвестных принципов функционирования систем мониторинга на примере транспортных сооружений. Основной задачей системы мониторинга на стадии эксплуатации сооружения является обеспечение безопасности и структурной целостности объекта в меняющихся условиях и режимах путем предупреждения возникновения опасных состояний объекта. Существующие системы мониторинга работают в режиме реального времени, передавая в центр мониторинга огромное количество постоянно изменяющихся данных, что делает почти невозможным выявление повреждений, дефектов и малых отклонений от нормальной работы конструкции на ранних стадиях. Возникает задача поиска характеристик сооружения, малое изменение которых указывало бы на вероятное местоположение дефекта. На основании расхождений делается вывод о наличии и локализации повреждения.

This article presents a model of a monitoring system that uses a non-contact method to estimate natural vibration frequencies and corresponding vibration modes and compare them with reference ones. The potential improvement of well-known principles of monitoring system operation is considered using transport structures as an example. The primary objective of a monitoring system during the operational phase of a structure is to ensure the safety and structural integrity of the facility under changing conditions and modes by preventing the occurrence of hazardous conditions. Existing monitoring systems operate in real time, transmitting a huge amount of constantly changing data to the monitoring center, making it nearly impossible to detect damage, defects, and minor deviations from normal structural operation at an early stage. This poses the challenge of finding structure characteristics whose slight changes would indicate the probable location of a defect. Based on these discrepancies, a conclusion is drawn regarding the presence and location of the damage.

Ключевые слова: транспортное сооружение, система мониторинга, дефекты, частоты колебаний, собственные формы колебаний.

Key words: transport structure, monitoring system, defects, vibration frequencies, natural vibration modes.

Введение.
Проектирование и разработка систем мониторинга является актуальным направлением промышленного и гражданского строительства. Нормативные требования по строительству требуют разработки и внедрения систем мониторинга для оперативного контроля за состоянием здания или сооружения в целях обеспечения безопасности эксплуатации и снижения риска возникновения аварийных или внештатных ситуаций [12].

Практика эксплуатации транспортного комплекса убедительно показывает, что не стоит недооценивать возможные случайные и аварийные ситуации. Хотя и вероятность их возникновения, как правило, невелика, последствия от их воздействия могут быть катастрофическими. Тем более, что причины возникновения опасности могут быть очень разнообразными. Например, природные воздействия, связанные с режимом водного потока (паводки, ледоход, ледостав) или ветровыми нагрузками [12]. Большой резонанс, например, вызвал случай подмыва фундамента опоры железнодорожного моста в Мурманской области (рис. 1) [8], который повлек за собой крен опоры и сброс с неё двух пролетных строений.

Рис. 1. Обрушение моста в Мурманской области

Также, опасности могут быть просто не предусмотрены нормами проектирования и строительства. Например, в случае запроектного воздействия при строительстве и монтаже, при аварии или пожаре на транспорте, акта вандализма или терроризма (факторы, которые, к сожалению, являются реальностью XXI века) на транспортных объектах, развития коррозионных и усталостных повреждений, всегда сложно предсказать степень воздействия на сооружение, а главное — степень поврежденности.

Обзор литературы.

В соответствии с действующим Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, основное требование, предъявляемое к объектам строительства — это обеспечение безопасности [5]. Безопасность является одним из основных показателей надежности, наряду с грузоподъемностью, долговечностью и ремонтпригодностью.

Стратегия развития транспортной отрасли предусматривает активное развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного транспорта, региональной дорожной сети, а также скоростных автодорог и автомагистралей. Эти меры направлены на усиление связности территорий и сокращение времени в пути для пассажиров и грузов. В связи с реализацией столь масштабных планов, не вызывает сомнения необходимость оперативной и объективной оценки технического состояния мостовых конструкций и прогноза его изменения [9].

Мониторинг, согласно Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (статья 36) и требованиям актуализированной редакции СНиП 2.05.03-84* (пункт 5.96 СП 35.13330.2011), необходимо осуществлять для обеспечения безопасности транспортных сооружений и снижения рисков возникновения аварийных ситуаций за счет своевременного обнаружения негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований, которое может повлечь переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние [12].

В соответствии с Федеральным законом № 384-ФЗ с целью повышения уровня безопасности людей на сооружениях и сохранности материальных ценностей разработан СП 274.1325800.2016 «Мосты. Мониторинг технического состояния», устанавливающий требования по мониторингу мостовых сооружений [5].

Актуальные нормативно-правовые акты определяют мониторинг искусственных сооружений как долговременный процесс наблюдений и инструментальных измерений физических параметров сооружения для контроля его состояния на различных стадиях жизненного цикла (строительство, эксплуатация, ремонты и др.). Проведение мониторинга выполняется по специально разработанному проекту — проекту мониторинга [3].

Система мониторинга транспортного сооружения, как правило, представляет собой совокупность следующих подсистем: подсистемы сбора информации, подсистемы передачи информации и подсистемы обработки информации [7].

С помощью специальных технологических устройств, таких как тензодатчики, акселерометры, инклинометры, термометры, осуществляется непосредственное измерение параметров сооружения. Все датчики сооружения относятся к подсистеме сбора информации. Как правило, многие датчики установлены непосредственно на сооружении в различных его точках, определенных проектировщиками сервиса мониторинга как наиболее характерные. Поэтому первичные преобразователи (датчики) оказываются на больших расстояниях друг от друга.

Подсистема сбора информации активно отвечает за накопление данных для оценки состояния сооружения. Внутри системы происходит измерение разнообразных параметров сооружения, важных с точки зрения дальнейшего анализа его напряженно-деформированного состояния, температурного режима, механических напряжений и других параметров. Часто, помимо деформаций, в подсистеме контролируется геометрическое положение конструкции

при помощи акселерометров и инклинометров. Дополнительно на сооружении могут присутствовать датчики метеорологических условий, поскольку от климатических условий также может зависеть безопасность эксплуатации моста [6]. Подсистема обработки информации реализуется на базе персональных компьютеров (серверов), установленных в центре управления. Схема структуры мониторинга показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структура мониторинга

Из вышеприведенного краткого описания структуры мониторинга транспортного сооружения становятся очевидны недостатки существующей концепции проведения мониторинга.

Для проведения мониторинга требуется значительное количество дорогостоящего, прецизионного оборудования. Необходимы высококвалифицированные кадры для проектирования, установки и отладки всей системы. Не стоит забывать и о содержании всей системы в исправном состоянии. Практика эксплуатации показывает, что в сложных системах мониторинга не исключены сбои и отказы. Все это приводит к пропорциональной зависимости между стоимостью системы и протяженностью транспортного сооружения.

Поэтому, в современных реалиях, от автоматизированного мониторинга отказываются в пользу классической системы регулярных наблюдений за техническим состоянием, что, конечно, является очень трудозатратным и менее эффективным решением [3].

Проблемам мониторинга состояния строительных конструкций в последнее время уделяется много внимания в разных странах, в том числе и в России [6].

На данный момент проектирование, установка и эксплуатация системы мониторинга является весьма дорогим мероприятием, поэтому решение о его проведении и программа должны быть тщательно обоснованы и содержать только самые необходимые моменты.

Другой недостаток существующих сервисов мониторинга заключается в двух крайностях, присущих принимаемым решениям по мониторингу. Первая — под системой мониторинга понимается автоматизированный мониторинг, охватывающий максимальное количество конструктивных элементов сооружения [12]. Но, в таком случае, из-за дороговизны

оборудования система оказывается чрезмерно затратной, а из-за большого объема измеряемых параметров неавтоматизированной и практически неработоспособной.

Почему происходит так, что сервисы по проведению мониторинга часто не показывают запланированную работоспособность? На этот вопрос можно ответить следующим образом. Разумеется, современные сервисы мониторинга используют полностью цифровую аппаратуру с возможностью непрерывного отслеживания контролируемых параметров и анализа степени их соответствия проектным данным в режиме реального времени. Однако применение любых датчиков неразрушающего контроля ограничено — следует помнить, что проверяется конкретная точка (или участок) конструкции, состояние сооружения в целом остается неконтролируемым [7]. Анализ непрерывного потока данных от датчиков оператором, то есть человеком, снижает вероятность выявления дефектов конструкции на ранних стадиях их зарождения почти до нуля.

Другими словами, возникает дилемма: множество датчиков дают более полноценную картину физических характеристик сооружения, но делают их совокупный анализ для предсказания и предупреждения неисправного состояния почти невозможным. Малое количество датчиков, напротив, дает ограниченное число физических параметров сооружения, при этом их анализ упрощается, но многие «слабые» области сооружения, потенциально опасные с точки зрения его эксплуатации, не будут выявлены [6].

Как было указано в начале, главная задача мониторинга технического состояния — предупреждение возникновения аварийных ситуаций и обеспечение безопасности транспортных сооружений.

Таким образом, возникает необходимость в правильном выборе таких точек измерения, в которых обнаружение признака наступления предельного состояния элемента или всей конструкции наиболее вероятно. Другими словами, данные параметры должны своевременно сигнализировать о зарождающихся дефектах, при этом важно, чтобы число таких точек измерений было минимальным, поскольку с увеличением числа датчиков эффективность работы мониторинга как системы значительно снижается [11].

Таким образом, на данный момент, полноценная цифровая платформа в полной мере обеспечивающая главную цель мониторинга по оценке и прогнозированию технического состояния существует довольно условно.

Материалы и методы.

Как было указано ранее, в общем случае мониторинг включает в себя наблюдение не только за напряженно-деформированным состоянием строительных конструкций, но также и за параметрами природного, техногенного и антропогенного воздействия, такими как температура, влажность, ветровые и сейсмические нагрузки, весовые параметры транспортных средств и их скоростной режим, и т. д. Однако контроль всех вообразимых физических явлений может потребовать излишне больших финансовых затрат. При этом значительно дорожает не только аппаратная часть, но и программное обеспечение.

Возникает вопрос, можно ли найти такую характеристику сооружения, которая была бы инвариантна по отношению к изменениям вышеуказанных факторов. И в качестве такой характеристики можно принять частоты собственных колебаний и соответствующие им формы колебаний.

Форма колебаний — это характерная деформированная схема, которую принимает система (например, балка) при колебании только на одной из своих собственных частот. Каждая собственная частота будет резонансной для одной конкретной формы. Форма показывает, каким образом система будет колебаться при резонансе на данной частоте, и является одним из ключевых параметров при анализе динамических свойств конструкции.

Важное свойство форм колебаний и собственной частоты — зависимость от двух параметров: массы элементов, которые участвуют в колебательном движении и жесткости конструкции.

Так, показания, например, тензодатчиков, установленных на транспортном сооружении, будут зависеть от всех внешних нагрузок, действующих на конструкцию, включая мгновенное значение многих сложных воздействий, таких как температура, пульсации ветра и др. И обоснованно говорить об отсутствии повреждений по показаниям такого датчика, теоретически, можно только при совпадении результатов двух и более последовательных измерений, в которых все силовые и природные факторы были бы абсолютно одинаковы, чего в реальности добиться невозможно. Напротив, измерения собственных частот колебаний при разных природных и климатических воздействиях при неизменной массе и жесткости конструкции покажут идентичные результаты.

Для демонстрации работы такого принципа специально была собрана экспериментальная модель макет моста в виде арки (рис. 3). Данный макет выполнен при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в рамках программы инициативных научных работ, выполняемых студенческими научными коллективами.

Рис. 3. Общий вид макета моста

Модель арки находится внутри жесткой плоской рамы и опирается на горизонтальные короткие консоли, прикрепленные к вертикальным стойкам рамы. Макет выполнен из алюминиевого профиля и представляет собой арочный свод и горизонтальную балку. Горизонтальный элемент передает нагрузку на арку за счет гибких стальных тросов, расставленных вдоль горизонтальной балки с расстоянием 20 см друг от друга.

Для обработки сигнала применялась видеочамера высокого разрешения. Для наблюдения за перемещениями точек использовались метки в виде точки нанесенной на круглую площадку, прикрепляемую к модели.

Результаты исследования.

В начале эксперимента использовалась серия случайных коротких воздействий на разные узлы нагруженной конструкции. После воздействия наблюдались свободные колебания, записываемые камерой. Изображения видеоряда масштабировались с помощью линейки, попадающей в объектив видекамеры. Затем, по специальному алгоритму обрабатывались перемещения точек конструкции во времени.

Послу чего полученные сигналы можно представить в виде суммы гармонических сигналов (преобразование Фурье). Отдельные гармонические компоненты сигнала образуют его спектр (рис. 4). Также по соотношению амплитуд мощности гармоник можно получить представление о формах колебаний (рис. 5).

Рис. 4. Схема разложения полезного сигнала на отдельные гармоники

Рис. 5. Разложение полезного сигнала в спектр неповрежденной системы

Полученный спектр для конструкции можно назвать эталонным и производить с ним сравнение других спектров, полученных для системы с «повреждением».

Под «повреждением» понимается замена одной из пружин на более податливую. Как если бы вантовой подвеске моста произошел частичный обрыв проволок, например, из-за коррозии. После записи колебаний такой «поврежденной» системы также были получены спектры (рис. 6).

Рис. 6. Разложение полезного сигнала в спектр поврежденной системы

Из спектра видно присутствие дополнительной гармоники (рис. 7) для перемещений точки к которой присоединяется «поврежденная» подвеска. А также наблюдается изменение формы колебаний относительно первоначальной. Относительное перемещение в форме колебаний точки, к которой присоединяется «поврежденная» подвеска, становится больше.

Подобное сравнение не только говорит о том, что параметры системы каким-то образом изменились, но и буквально указывает, в каком узле, возможно, случилось изменение.

В данной статье показано, что системы мониторинга должны считаться необходимым элементом здания или сооружения, закладываемом еще на этапе проектирования. Так, в процессе эксплуатации за счет мониторинга будет обеспечиваться постоянный уровень безопасности эксплуатации объекта.

Существующие проблемы мониторинга приводят к тому, что при принятии решения о применении системы мониторинга, учитывают ее эффективность, т. е. насколько затраты на

мониторинг уменьшают риск возникновения аварийной ситуации. Поэтому мониторинг применяют только для уникальных и самых сложных транспортных сооружений [1].

Рис. 7. Разложение графика перемещения узла около «поврежденной» подвески в спектр

Решение вышеприведенных проблем мониторинга может позволить выполнять организацию комплексного мониторинга для сооружений, не относящихся к классу уникальных. Это имеет важное значение, поскольку сложность и уникальность сооружения почти никак не коррелируется с уровнем его ответственности и важности для конкретной транспортной магистрали. Отсутствие прогнозов состояния сооружений в сочетании с проектными недоработками может приводить к серьезным последствиям.

Выводы.

Для обеспечения мониторинга внеклассных сооружений на железных и автомобильных дорогах с возможностью прогнозирования дальнейшего изменения технического состояния и определения вероятных «слабых» мест конструкции предлагается применять специально разработанный диагностический метод с одновременной фиксацией колебаний многих точек конструкции и дальнейшей обработкой для сравнения результатов с эталонной картиной, полученной, например, при вводе сооружения в эксплуатацию.

Метод имеет преимущество перед классической системой мониторинга, так как для его реализации необходимо только одно устройство — камера высокого разрешения и программный продукт по анализу записанного видеоряда.

Подобный сервис по диагностике технического состояния может являться полноценным дополнением в системе мониторинга для анализа по частотам собственных колебаний не только общего состояния сооружения, но и косвенных параметров, таких как натяжение вант, степень развития подмывов опор, ослабление болтовых стыков и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бокарев С.А., Засухин И.В. К вопросу о долговечности массивных опор мостов // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Вып. 20, № 5. С. 185–

197.

2. Васильев А. И., Хазанов М. Л., Лысенков А. В. Мониторинг строительства и приемочных испытаний больших мостов // Наука и техника в дорожной отрасли. 2016. № 4 (78). С. 18–19.
3. Васильев А. И. Мониторинг технического состояния мостовых сооружений. Москва: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 2021. 120 с.
4. Ефанов Д.В., Михайлюта Е.М., Пашуков А.В. Технологические основы информационного сопряжения систем мониторинга искусственных сооружений автомобильных дорог с интеллектуальными транспортными системами // Мир транспорта. 2023. №21(5). С. 116–125. DOI 10.30932/1992-3252-2023-21-5-13.
5. Коржов В. Ю., Панин А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. 180 с.
6. Махонько А. А., Мальков А. В., Белый А. А., Антонюк А. А. Опыт эксплуатации системы мониторинга вантового моста через петровский канал в створе автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге // Инновационные транспортные системы и технологии. 2023. Вып. 9, № 2. С. 83–96.
7. Овчинников И. И., Майстренко И. Ю., Овчинников И. Г., Успанов А. М. Аварии и разрушения мостовых сооружений, анализ их причин. Часть 4 // Транспортные сооружения. 2018. Т. 5, № 1. С. 5.
8. Пономарев Н. К., Зайцева Т. Н. Формирование местного размыва у опор мостовых переходов // Инновации и инвестиции. 2024. № 3. С. 562–564.
9. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года: текст с изменениями на 6 ноября 2024 года. Москва: 2017. 232 с.
10. Хазанов М. Л. Измерение начальных напряжений в строительных конструкциях методом частичной разгрузки // Транспортное строительство, 2012. №8. С. 5–6.
11. Яшнов А. Н., Васильчук Л. А., Кузьменков П. Ю., Чаплин И. В. Диагностика и мониторинг состояния струнных транспортных систем // Инновационные транспортные системы и технологии. 2021. Т. 7, № 4. С. 43–51.
12. Яшнов А. Н. Методология сквозного мониторинга технического состояния мостовых сооружений в их жизненном цикле: специальность 2.1.8 «Проектирование и строительство дорог. Метрополитенов аэродромов, мостов и транспортных тоннелей»: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Сибирский государственный университет путей сообщения. Новосибирск. 2023. 376 с.

Поступила в редакцию: 28.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Кулиш А. С., Брух С. С., Владимирова В. А.,
Коношевич М. А., 2026.